

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ РИТОРИКЕ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ТЕКСТА

IMPROVEMENT OF TEACHING RHETORIC TO STUDENTS-PHILOLOGISTS BY THE METHOD OF TEXT ANALYSIS

ДАВЛЯТОВА ГУЛЬЧЕХРА НАСЫРОВНА,
*кандидат педагогических наук, доцент,
Ферганский государственный университет.*

DAVLYATOVA GULCHEKHRA NASYROVNA,
*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Ferghana State University.*

Целью данного исследования является совершенствованию обучения риторике путем формирования у учащихся умений анализировать текст. Данное исследование посвящено проблемам обучения риторике студентов высших учебных заведений гуманитарного профиля. В исследовании рассматривается комплексный подход к работе с риторическим текстом, раскрывается специфика риторического анализа текста как важного фактора формирования коммуникативной компетентности будущих филологов, что является одним из основных аспектов их профессиональной подготовки. Результаты исследования заключаются в том, что, во-первых, полученные знания и умения повлияли на формирование таких качеств, как наблюдательность, логическое мышление, творческое воображение и самостоятельность мышления. Во-вторых, практическое овладение риторикой путем анализа текста способствует овладению построением и осуществлением публичной речи и развитию речевых способностей.

The purpose of this study is to improve the teaching of rhetoric by developing the ability of students to analyze the text. This study is devoted to the problems of teaching rhetoric to students of higher educational institutions of the humanities. The study considers an integrated approach to working with a rhetorical text, reveals the specifics of rhetorical text analysis as an important factor in the formation of the communicative competence of future philologists, which is one of the main aspects of their professional training. The results of the study are that, firstly, the acquired knowledge and skills influenced the formation of such qualities as observation, logical thinking, creative imagination and independent thinking. Secondly, the practical mastery of rhetoric through text analysis contributes to the mastery of the construction and implementation of public speech and the development of speech abilities.

Ключевые слова: педагогическое совершенствование, риторика, риторический текст, риторический анализ, коммуникативная компетентность.

Key words: pedagogical improvement, rhetoric, rhetorical text, rhetorical analysis, communicative competence.

Проблема совершенствования образования, определения эффективных способов подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности, тестирования и внедрения их в образовательный процесс остается актуальной для высших учебных заведений. Различные аспекты этой проблемы находятся в центре внимания современных исследователей, которые отмечают необходимость «интеграции процесса обучения для форми-

рования коммуникативной компетенции» [1, 2]. Ученые разрабатывают модель преподавателя нового типа, мобильного, креативного, умеющего использовать современные образовательные технологии. В основу модели положены разные принципы: вариативность, модульность, мобильность, единство, преемственность, технологичность. Особое внимание ученые уделяют методам совершенствования языковой, коммуникативной и профессиональной компетентности. Некоторые научные работы призывают к более полной материализации, воплощению и перформативности. Акцент в анализируемых работах и тезисах делается на том, что язык дает возможность «внедрения в мировую культуру, в осознание своей национально-культурной идентичности, что способствует формированию и социализации личности учащегося» [2, с. 42].

Несколько статей посвящены выяснению того, в какой степени учебники способствуют приобретению риторических навыков. Процесс обучения рассматривается как переход от формы к смыслу речевых явлений и речевого творчества учащихся. Авторы рассматривают профессиональную компетентность педагога-филолога как единство следующих компонентов: ключевая компетенция, базовая компетенция и специальная компетенция; поднимают проблему подготовки филологов, готовых к компетентностно-ориентированной, интеллектуальной и творческой профессиональной деятельности. «Тесты способствуют получению знаний о риторических приемах. Анализ научных работ доказывает, что обучение в вузе становится более эффективным, если оно направлено на совершенствование образования, на развитие коммуникативных навыков, позволяющих быстро адаптироваться в профессиональной сфере, в современной жизни» [3, с. 69].

Авторы научных исследований справедливо отмечают, что устные и письменные академические «тексты играют важную роль в обогащении знаний о риторических приемах» [5, с. 206]. Они также подчеркивают, что анализ текста имеет большое значение для правильного восприятия и понимания его содержания, а также для развития у студентов навыков создания собственных устных высказываний.

Сегодня преподаватели естественных наук сталкиваются с огромными проблемами, несмотря на важные образовательные и исследовательские реформы, проведенные за последние несколько десятилетий. Наиболее важной и тревожной проблемой является низкая мотивация и интерес учащихся к изучению риторики. Низкий интерес к обучению сопровождается риторической неграмотностью студентов и коммуникативными навыками. Если этого явления будут и впредь опасаться, это повлияет на качество человеческих ресурсов в будущем. Совершенствование предметной подготовки студентов-филологов необходимо для формирования коммуникативной компетентности, которая является основным условием развития их профессиональных навыков, а именно: умения и готовности использовать свои знания в будущей деятельности, что в первую очередь связано с развитием своих навыков эффективно организовывать свои внутренние и внешние ресурсы для решения задач как специалиста гуманитарной сферы деятельности. Решить эти проблемы помогает риторика. Частная риторика охватывает все сферы общественной жизни: дипломатию, медицину и педагогику, юридическую, административную и организационную деятельность. Традиционно считается, что риторика – это теория и искусство красноречия. Современные исследователи определяют его как овладение эффектной, уместной, гармонизирующей речью. Никто не сомневается, что «эффектная речь является важным аспектом профессиональной подготовки всех, чья профессия связана с общением. Одним из ключевых разделов риторики в системе университетской подготовки является оратория, или теория и практика публичного выступления. Изучая данный раздел, студенты знакомятся с этапами классического риторического канона, получают теоретические и методологические знания в области ораторского искусства» [2].

Риторика – это учение о совершенной речи. Различные тексты помогают улучшить речь. Для создания собственных текстов (устных или письменных) соответствующих стилей

и жанров будущий специалист должен научиться анализировать тексты, предложенные им на занятиях. Образцовые тексты используются как учебный материал, так как являются материализованным выражением духовной культуры и средством познания социальной и исторической действительности. Читая текст, учащийся должен «слышать» в нем человеческие голоса. Риторический анализ позволяет «услышать» голоса, раскрывая авторский замысел, содержание текста, определяя способы воздействия, анализируя эффективность текста в целом. Поэтому можно утверждать, что язык риторики выступает как основной язык понимания.

Когда говорят о риторическом анализе, обычно используют термин «риторическое произведение» [4, с. 35]. Для художественного анализа используется термин «произведение искусства». Вопрос: «Какой текст считается риторическим?» Сущность риторического текста можно раскрыть следующими понятиями: тема, автор, адресат, риторическая ситуация, цель (задача), тезис, аргументация, язык, речь, логические и психологические средства, композиция. В связи с этим целесообразно рассматривать риторический текст, обладающий такими параметрами, как авторство, адресность, целостность, связность, целеполагание, риторическая ситуация, диалогичность, жанр. Основным принципом, по которому следует отбирать тексты для риторического анализа, является культурная значимость произведения и его актуальность.

На наш взгляд, улучшение процесса обучения риторике может быть достигнуто через активное взаимодействие с текстом. Чтобы развить коммуникативные навыки у студентов-филологов в рамках изучения риторики, было бы естественным структурировать учебный процесс с использованием методов, которые помогут студентам не только эффективно усваивать учебный материал, но и приобретать навыки работы с текстом и создания собственных текстов. В этом контексте одним из важных направлений является разработка и внедрение в учебный процесс алгоритма, оптимизирующего работу с текстом.

В процессе анализа текстов мы исходили из совокупности категорий и понятий риторики, которые полно и точно отражают содержание речевого замысла текстов. Объектом риторического анализа стало содержание текста, его целостное риторическое выражение, а также факты, отражающие культурно-речевой статус автора. Основной особенностью риторического анализа является его многогранность, поскольку он охватывает всё произведение: от анализа дискурса до выбора слов.

- общая характеристика текста;
- анализ речевого события (дискурс и речевая ситуация): сведения об авторе текста, сведения об адресате, тип речи по цели, описание ситуации, в которой создавался и исполнялся текст;
- композиция текста (вступление, основная часть, заключение), аргументация (тезис, аргументы), выразительные средства и приемы, повышающие силу воздействия речи (тропы, фигуры, фразеология, афоризмы, архаизмы, диалектизмы и др.), культура речи (коммуникативные качества речи: правильность, точность, чистота, логичность, богатство, выразительность и уместность);
- вывод (что хотел сказать автор, что сказал, свое отношение к тексту).

В анализе речевого материала студенты рассматривают несколько ключевых аспектов, включая фамилию автора, название текста, тему, а также определение рода (социально-политическое, академическое, судебное, социально-бытовое, церковно-богословское) и вида (жанра) красноречия. При анализе речевого события (дискурса и речевой ситуации), студенты отвечают на следующие вопросы: кто выступает в роли говорящего? кому адресовано высказывание? с какой целью произносится речь? в каких обстоятельствах она происходит?

Затем следует описать ситуацию, в которой был произнесен текст. Более подробно рассмотреть, что именно говорит автор и как он выражает свои мысли. Анализ способа органи-

зации материала, его составных частей и последовательности изложения подразумевает изучение вступления, основной части и заключения.

Анализируя введение, мы можем определить задачи, поставленные автором, и вопросы, которые будут обсуждаться. Учащиеся могут указать, является ли введение естественным или искусственным. Естественное введение без предварительной подготовки вводит аудиторию в суть дела, где автор может объяснить причину или цель своего выступления, обосновать тему, указать на согласных с ним людей, представить исторический обзор или задать аудитории вопрос, создающий проблематическую ситуацию.

Искусственное начало, в отличие от естественного, не имеет явной связи по смыслу с основной частью. Формальная связь может отсутствовать, но внутренняя, метафорическая связь обязательно присутствует. Это предварительно спланированная часть, которая направлена на настройку аудитории и создание атмосферы для восприятия речи. Это может быть притча, легенда, сказка, афоризм, аналогия, шутка, философский или оценочный вопрос, общественная или моральная оценка обсуждаемого события.

В основной части работы автор представляет основной материал, обосновывает выдвинутые положения и направляет читателя к выводам. Важную роль в этой части играет логическая структура, связность, последовательность и специальные риторические приемы. Студенты анализируют метод, выбранный автором для представления материала: индуктивный, дедуктивный, концентрический, ступенчатый, исторический, метод аналогии.

На следующем этапе анализа студенты изучают, как автор обосновывает свою позицию, то есть как он пытается убедить слушателей в правильности своих высказываний. Они анализируют, какие слова и конструкции использует автор, чтобы вызвать желаемые мысли и эмоции у аудитории. Также они изучают, какие аргументы автор приводит для достижения поставленных целей - будь то логические аргументы (факты, выводы науки, статистические данные, официальные документы и нормативно-правовые акты) или психологические аргументы (ссылки на авторитетные источники, примеры, цитаты). Часто авторы используют психологические приемы, чтобы усилить воздействие на чувства людей, дополняя логические аргументы несколькими психологическими доводами. Это позволяет автору эффективнее влиять на адресата. Логические аргументы воздействуют на сознание человека, требуют осознанного понимания и связывания с конкретной ситуацией, а порой один аргумент должен быть связан с другим. Однако не каждый адресат готов к сложному мыслительному процессу. Психологические доводы воздействуют на подсознание человека, поэтому они могут быть приняты или отвергнуты на эмоциональном уровне.

Важным аспектом анализа текста является выявление выразительных средств и приемов, которые усиливают силу речи. К таким средствам относятся тропы, фигуры речи, фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения и другие. Затем студенты изучают текст с учетом культуры речи и его эффективности.

При изучении заключительной части текста, студенты обращают внимание на использование автором риторических приемов для завершения текста, таких как цитаты, сравнения, парадоксы и призывы. Они также определяют, взаимосвязано ли заключение с предыдущей частью текста и возникает ли у них желание поддержать автора в его намерениях.

По завершении анализа текста студенты делают выводы, отвечая на следующие вопросы: какое сообщение хотел передать автор и что он на самом деле сообщил. Обсуждение этих вопросов позволяет определить, насколько эффективна речь и удалось ли автору достичь своей коммуникативной цели. Важной частью вывода является собственная оценка текста.

Таким образом, риторика – уникальное культурное явление, она ориентирована на отношение к слову, играет решающую роль в речевом воспитании учащихся. Риторика как наука и учебный предмет пережила второе рождение. И это не случайно. Престиж риторики

был высок во все времена. Она имеет богатую историю и литературу и тесно связана с философией, психологией, лингвистикой. В настоящее время она востребована обществом. Современная риторика, опираясь на классические традиции античной риторики, исследует общие вопросы речевого общения, вырабатывает правила, по которым мысль, идея и замысел находят выражение в слове и в речи. Риторика формирует образ жизни через стиль речи (Гарсия, Монтанеро, Лусеро, Каньедо, Санчес, 2018). В соответствии со стремлением человека к совершенному слову целесообразно называть риторикой учение о совершенной речи. В настоящее время риторика становится важным звеном культуры современного общества и человека. Риторика формирует процесс общения. Усовершенствовать процесс обучения риторике можно через работу с текстом. В целях совершенствования преподавания риторики нами разработан план риторического анализа, который состоит из следующих частей: общая характеристика текста, анализ речевого события, композиция текста и заключение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрюхина Л. М., Фадеева Н. Ю. Креативные практики формирования межкультурной коммуникативной компетентности // Интеграция образования. 2016. Т.20, № 3. С. 320-330.
2. Вершинина Н. В. Риторические умения как основа формирования коммуникативноречевой культуры будущих педагогов // Концепт. 2015. № 4. С. 41-45.
3. Горелова Л. Н., Кораблева Г. Н. Риторический анализ текста как основа построения собственных речевых высказываний будущего педагога // Нижегородское образование. 2013. № 2. С. 67-72.
4. Токжанова А. М. К вопросу о риторической подготовке будущего педагога // Дидактическая филология. 2016. № 1. С. 34-39.
5. Фролова С. Л. Формирование речевой культуры студентов как показателя коммуникативной компетентности и содержательного аспекта профессионального идеала // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2009. № 1. С. 202-207.

© Давлятова Г.Н., 2023.